

III SERMASU

III SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Gestão Ambiental, Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional

17 e 18 de setembro de 2026

AQUAPONIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA: Um estudo de Caso no Laboratório Cria

Robson Alfredo de Carvalho Soares¹
Uilmer Rodrigues Xavier da Cruz²

¹Geografia – Universidade Federal de Minas Gerais, robson.alfredo18@gmail.com

²Pós-doutoramento em Geografia – Universidade Federal de Minas Gerais e Universidad Nacional de La Matanza, uilmer@ufmg.br

DOI:10.5281/zenodo.21086845

Resumo

O presente trabalho analisa a aquaponia como tecnologia social e ferramenta pedagógica no campo da educação ambiental crítica, a partir da experiência do Laboratório CRIA, desenvolvido em contextos periféricos da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Partindo da compreensão de que a crise socioambiental contemporânea se manifesta de forma desigual no território, o estudo articula os conceitos de racismo ambiental, insegurança alimentar e justiça socioambiental para evidenciar como populações negras e periféricas são desproporcionalmente afetadas pela precarização do acesso a recursos essenciais, como a alimentação. Nesse contexto, a pesquisa adota uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório, estruturada como estudo de caso, combinando revisão bibliográfica e análise de experiências práticas desenvolvidas pelo CRIA Lab. O referencial teórico dialoga com autores da educação ambiental crítica, das tecnologias sociais, da agroecologia e da ecologia decolonial, permitindo compreender a produção de alimentos como prática política, territorial e formativa. Os resultados indicam que a aquaponia, ao ser apropriada como tecnologia social em contextos periféricos, ultrapassa sua dimensão técnica e passa a atuar como instrumento de formação crítica, promoção da autonomia comunitária e enfrentamento da insegurança alimentar. Conclui-se que iniciativas como as desenvolvidas pelo CRIA Lab evidenciam o potencial das tecnologias sociais na construção de alternativas sustentáveis e na formação de sujeitos capazes de intervir em suas realidades, contribuindo para a promoção da justiça socioambiental.

Palavras-Chaves: Aquaponia; Tecnologias Sociais; Educação Ambiental Crítica; Insegurança Alimentar.

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a intensificação da crise socioambiental tem evidenciado os limites do modelo hegemônico de desenvolvimento, baseado na exploração intensiva dos recursos naturais e na reprodução de profundas desigualdades sociais. Esse cenário se manifesta por meio de fenômenos como mudanças climáticas, insegurança alimentar e degradação ambiental, atingindo de forma mais intensa populações historicamente marginalizadas, especialmente em territórios periféricos urbanos. Nesse contexto, torna-se fundamental compreender que os impactos ambientais não se distribuem de maneira homogênea, mas seguem padrões estruturais de desigualdade racial, social e territorial.

A partir dessa perspectiva, o conceito de racismo ambiental, formulado por Selene Herculano, contribui para evidenciar que determinados grupos sociais, em especial populações negras, indígenas e periféricas, são desproporcionalmente expostos a riscos ambientais e privados do acesso a condições adequadas de vida (Herculano, 2008). Essa realidade se expressa, entre outros aspectos, na insegurança alimentar e nutricional, que ainda atinge milhões de brasileiros, sobretudo em áreas urbanas periféricas, onde se combinam dificuldades de acesso a alimentos saudáveis, precariedade de infraestrutura e desigualdades socioeconômicas.

Nesse cenário, a produção de alimentos e a relação com o meio ambiente assumem centralidade no debate sobre justiça socioambiental. A crescente dissociação entre os sujeitos e os processos produtivos, característica das sociedades urbanas contemporâneas, contribui para a naturalização de modelos insustentáveis de produção e consumo. Diante disso, emergem iniciativas que buscam reconstruir essa relação, promovendo formas alternativas de produção alimentar e de educação ambiental.

É nesse contexto que se insere a presente pesquisa, que propõe analisar a aquaponia como ferramenta pedagógica no campo da educação ambiental crítica, a partir da experiência desenvolvida pelo Laboratório CRIA – Laboratório de Tecnologias Sociais Circulares, Regenerativas, Inovadoras e Ancestrais. A aquaponia, entendida como um sistema integrado de produção que combina piscicultura e cultivo de plantas, é aqui compreendida não apenas como técnica produtiva, mas como tecnologia social com potencial formativo, especialmente quando desenvolvida em contextos de educação não formal e em territórios periféricos.

A escolha do tema está diretamente relacionada à trajetória acadêmica e pessoal do pesquisador, marcada por vivências em territórios periféricos e por experiências no campo da

educação ambiental e da gestão urbana. O percurso formativo em Geografia possibilitou a construção de uma leitura crítica sobre as desigualdades socioespaciais, articulando conceitos como território, justiça ambiental e racismo ambiental à análise das dinâmicas urbanas. Além disso, a inserção em espaços de saberes tradicionais, especialmente no contexto de comunidades de matriz africana, contribuiu para ampliar a compreensão sobre a relação entre sociedade e natureza, incorporando perspectivas que valorizam a interdependência entre os seres e o cuidado com o meio ambiente.

A partir dessas experiências, foi criado o Laboratório CRIA, que se configura como espaço de experimentação e construção coletiva de tecnologias sociais voltadas à promoção da autonomia comunitária, da sustentabilidade ambiental e da valorização de saberes ancestrais. Entre as iniciativas desenvolvidas pelo laboratório, destaca-se a implementação de um sistema de aquaponia, concebido não apenas como unidade produtiva, mas como dispositivo pedagógico voltado à formação crítica de diferentes públicos.

Diante disso, o problema de pesquisa que orienta este trabalho pode ser sintetizado na seguinte questão: como a aquaponia, enquanto tecnologia social desenvolvida no CRIA Lab, pode atuar como ferramenta pedagógica de educação ambiental crítica em contextos periféricos?

O objetivo geral da pesquisa consiste em analisar a experiência do CRIA Lab na construção e utilização de um sistema de aquaponia como prática pedagógica de educação ambiental em contexto de educação não formal. Para alcançar esse objetivo, foram definidos os seguintes objetivos específicos: apresentar o CRIA Lab enquanto laboratório de tecnologias sociais, situando sua trajetória e princípios; descrever o processo de implementação do sistema de aquaponia; investigar seu potencial pedagógico; e refletir sobre a articulação entre tecnologias sociais, saberes tradicionais e inovação cidadã no enfrentamento da crise socioambiental.

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa se caracteriza como qualitativa, de natureza aplicada e com caráter exploratório e descritivo. O delineamento adotado foi o estudo de caso, tendo como unidade de análise o sistema de aquaponia implementado pelo CRIA Lab na Reserva Particular Ecológica do Sítio Ipê Amarelo, em Belo Horizonte (MG). A investigação apresenta aproximações com a pesquisa-ação, uma vez que o pesquisador participou diretamente da idealização, implementação e acompanhamento do sistema, articulando produção de conhecimento e intervenção prática no território. Como procedimentos metodológicos, foram utilizados revisão bibliográfica, observação participante e registro sistemático da experiência.

O referencial teórico que sustenta a análise articula contribuições dos campos da justiça ambiental, educação ambiental crítica, tecnologias sociais, agroecologia e ecologia decolonial. Autores como Carlos Frederico Loureiro, Paulo Freire e Malcom Ferdinand contribuem para a compreensão da educação ambiental como prática emancipatória, enquanto perspectivas decoloniais e saberes tradicionais ampliam o entendimento sobre as relações entre sociedade, natureza e território.

A relevância desta pesquisa se justifica tanto do ponto de vista acadêmico quanto social. No campo científico, observa-se que grande parte dos estudos sobre aquaponia concentra-se em aspectos técnicos, sendo ainda incipiente a análise dessa prática enquanto tecnologia social e ferramenta pedagógica. Assim, este trabalho busca contribuir para o avanço do debate ao evidenciar as potencialidades educativas da aquaponia em contextos não formais.

Do ponto de vista social, a pesquisa dialoga com a necessidade de construção de alternativas frente à insegurança alimentar e às desigualdades socioambientais, especialmente em territórios periféricos. Ao analisar a experiência do CRIA Lab, o estudo evidencia como iniciativas locais podem contribuir para a formação de sujeitos críticos, para o fortalecimento da autonomia comunitária e para a construção de práticas sustentáveis enraizadas no território.

Por fim, este trabalho estrutura-se em três partes principais: a primeira apresenta a fundamentação teórica que orienta a análise; a segunda discute a experiência do CRIA Lab e a implementação do sistema de aquaponia; e a terceira traz as considerações finais, retomando os objetivos e apontando as contribuições e limitações da pesquisa.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O presente referencial teórico tem como objetivo fundamentar a análise da aquaponia enquanto tecnologia social e prática pedagógica no campo da educação ambiental crítica, articulando contribuições de diferentes áreas do conhecimento, como Geografia, Educação, Sociologia e Ciências Ambientais. Parte-se do entendimento de que as problemáticas socioambientais contemporâneas não podem ser compreendidas de forma isolada, exigindo uma abordagem interdisciplinar que considere suas dimensões históricas, políticas, territoriais e culturais.

2.1 Racismo ambiental, desigualdades socioambientais e ecologia decolonial

As desigualdades socioambientais constituem um dos elementos centrais para a compreensão da crise ambiental contemporânea, na medida em que evidenciam que os impactos ambientais não se distribuem de forma homogênea no espaço, mas seguem padrões estruturais de desigualdade social, racial e territorial. Em contextos urbanos, tais desigualdades manifestam-se com maior intensidade em territórios periféricos, onde populações historicamente marginalizadas enfrentam maiores níveis de vulnerabilidade frente a desastres ambientais, precariedade sanitária e acesso desigual a recursos essenciais, como água, energia e alimentação.

Nesse sentido, o conceito de racismo ambiental, desenvolvido no Brasil por Selene Herculano, permite compreender como as injustiças ambientais recaem de forma desproporcional sobre populações negras, indígenas e periféricas, independentemente da intencionalidade das ações que as produzem (Herculano, 2008). Tal conceito desloca a análise das questões ambientais de uma perspectiva estritamente técnica para uma abordagem estrutural, evidenciando que a distribuição dos riscos e danos ambientais está diretamente relacionada à forma como a sociedade organiza o território e reproduz suas desigualdades.

No plano internacional, o debate sobre justiça ambiental foi consolidado por Robert D. Bullard, ao demonstrar que comunidades racializadas são sistematicamente expostas a maiores riscos ambientais, seja pela concentração de atividades poluentes em seus territórios, seja pela ausência de infraestrutura adequada (Bullard, 1990). No Brasil, autores como Acelrad, Herculano e Padúa reforçam que a injustiça ambiental está intrinsecamente ligada à forma como o território é produzido e apropriado, evidenciando conflitos entre interesses econômicos e direitos sociais (Acelrad, Herculano e Padúa, 2004).

Complementarmente, Carlos Walter Porto-Gonçalves aponta que o modelo de desenvolvimento capitalista, ao promover a exploração intensiva da natureza, opera simultaneamente a expropriação de populações tradicionais e periféricas, aprofundando desigualdades e comprometendo a sustentabilidade dos territórios (Porto-Gonçalves, 2006). Nessa perspectiva, a degradação ambiental e a desigualdade social não constituem processos dissociados, mas dimensões de uma mesma lógica de produção do espaço, marcada por relações de poder e dominação.

Entretanto, para compreender de forma mais aprofundada essas dinâmicas, torna-se necessário incorporar contribuições da ecologia decolonial, que propõe uma crítica às bases históricas e epistemológicas que sustentam a crise ambiental contemporânea. Nesse campo, Malcom Ferdinand argumenta que a questão ecológica não pode ser dissociada da história colonial, uma vez que a exploração da natureza e a exploração de povos racializados constituem

processos simultâneos e interdependentes (Ferdinand, 2022). Assim, a crise ambiental deve ser compreendida como resultado de uma dupla fratura: ecológica e colonial.

Essa perspectiva permite evidenciar que a modernidade ocidental se estruturou a partir da separação entre sociedade e natureza, ao mesmo tempo em que hierarquizou povos e saberes, deslegitimando epistemologias não europeias. Nesse sentido, a colonialidade do poder, conforme formulada por Aníbal Quijano, permanece operando na organização do mundo contemporâneo, influenciando tanto as relações sociais quanto as formas de apropriação da natureza (Quijano, 2005).

No contexto brasileiro, as contribuições de Nego Bispo aprofundam essa crítica ao destacar que os modos de vida tradicionais não se orientam pela lógica da exploração, mas por relações de interdependência, cuidado e reciprocidade com a natureza (Bispo, 2023). A partir dessa perspectiva, a natureza não é concebida como recurso, mas como parte constitutiva da vida, o que implica uma reconfiguração das formas de habitar e produzir o território.

Ao integrar essas contribuições, torna-se possível compreender que o racismo ambiental não é apenas uma expressão contemporânea de desigualdade, mas a continuidade de um processo histórico de colonização que estruturou a relação entre sociedade, natureza e poder. A concentração de riscos ambientais em territórios periféricos, a expulsão de comunidades tradicionais de seus espaços de vida e a desvalorização de seus saberes evidenciam a permanência dessas dinâmicas.

Nesse contexto, eventos como enchentes, deslizamentos, ondas de calor e a precariedade de infraestrutura urbana não podem ser interpretados como fenômenos isolados ou naturais, mas como manifestações concretas de um modelo de desenvolvimento que produz vulnerabilidades de forma seletiva. A distribuição desigual desses impactos reforça a necessidade de uma abordagem crítica que considere simultaneamente as dimensões ambientais, sociais e históricas desses processos.

Entre as múltiplas expressões dessas desigualdades, destaca-se a insegurança alimentar e nutricional, que se manifesta de forma particularmente intensa entre populações negras e periféricas. Tal fenômeno evidencia como o acesso a um direito básico - a alimentação - é condicionado por estruturas territoriais e sociais profundamente desiguais.

Dessa forma, compreender a insegurança alimentar como expressão das desigualdades socioambientais implica reconhecer sua dimensão territorial e política, evidenciando a necessidade de analisar como o espaço urbano é produzido e organizado de modo a restringir o acesso a alimentos saudáveis para determinados grupos sociais. É a partir dessa perspectiva que, no tópico seguinte, será aprofundada a relação entre insegurança alimentar e território,

buscando compreender como essas dinâmicas se materializam no cotidiano das periferias urbanas.

2.2 Insegurança alimentar e território

A insegurança alimentar e nutricional configura-se como uma das expressões mais evidentes das desigualdades socioambientais, revelando, de forma concreta, como as estruturas sociais e territoriais condicionam o acesso a direitos fundamentais. Segundo dados do IBGE (2025), embora o Brasil tenha registrado, em 2024, a menor taxa de insegurança alimentar dos últimos 20 anos, cerca de 54,72 milhões de pessoas ainda vivenciam algum grau de restrição no acesso a alimentos, o que corresponde a aproximadamente um quarto da população. Dentre esse total, cerca de 6,48 milhões enfrentam a forma mais extrema dessa condição, caracterizada pela experiência concreta da fome.

Ao incorporar os recortes de raça e classe, essa realidade torna-se ainda mais desigual: entre os domicílios em situação de insegurança alimentar, a maioria é chefiada por pessoas negras (pretas ou pardas), evidenciando a permanência de estruturas históricas de exclusão que atravessam o acesso à alimentação. Nesse sentido, a insegurança alimentar não pode ser compreendida apenas como um problema de ordem econômica, mas como um fenômeno profundamente enraizado nas dinâmicas de produção do espaço e nas desigualdades socioespaciais.

A literatura aponta que o acesso à alimentação adequada não depende exclusivamente da disponibilidade de alimentos, mas é mediado por fatores territoriais, sociais e econômicos. A noção de desertos alimentares, áreas com acesso limitado a alimentos in natura ou minimamente processados, e de pântanos alimentares, regiões com alta concentração de alimentos ultraprocessados, evidencia a dimensão espacial da alimentação (CAISAN, 2018). Essas categorias revelam que o território não apenas condiciona o acesso físico aos alimentos, mas também influencia a qualidade da alimentação disponível à população.

Essa discussão é aprofundada pelo conceito de nutricídio, formulado por Llaila Afrika, que evidencia a destruição sistemática dos sistemas alimentares tradicionais das populações negras, substituídos por padrões alimentares industrializados e dependentes de cadeias produtivas globais (Afrika, 1995). Tal processo está diretamente vinculado à lógica colonial e capitalista, que promove a homogeneização dos hábitos alimentares e a desvalorização de práticas alimentares locais e ancestrais.

No contexto brasileiro, Josué de Castro já demonstrava, em *Geografia da Fome*, que a fome não resulta da escassez natural de alimentos, mas da forma desigual como a sociedade organiza sua produção e distribuição (Castro, 2001). Essa perspectiva permanece atual, uma vez que o Brasil, mesmo sendo um dos maiores produtores de alimentos do mundo, ainda apresenta índices significativos de insegurança alimentar, sobretudo em territórios periféricos urbanos.

A análise da insegurança alimentar nas periferias evidencia a sobreposição de múltiplas vulnerabilidades. Em grandes centros urbanos, esses territórios concentram populações que enfrentam dificuldades de acesso a alimentos saudáveis, seja pela distância em relação aos centros de abastecimento, pela baixa oferta de produtos frescos ou pelos preços elevados. Estudos realizados na periferia de São Paulo indicam que o acesso à alimentação adequada é dificultado por fatores como a dependência de transporte para aquisição de alimentos, a baixa disponibilidade de frutas, legumes e verduras de qualidade e o custo elevado desses produtos (Santos e Souza, 2024).

Esses elementos demonstram que a insegurança alimentar deve ser compreendida como um fenômeno multidimensional, no qual se articulam questões econômicas, territoriais e políticas. A própria definição de insegurança alimentar adotada pelo IBGE, que considera tanto a qualidade quanto a quantidade dos alimentos consumidos, evidencia que o problema não se restringe à ausência de alimentos, mas envolve também a precarização das condições de acesso a uma alimentação saudável e diversificada.

Diante desse cenário, torna-se evidente que o enfrentamento da insegurança alimentar exige estratégias que ultrapassem a lógica assistencialista e atuem diretamente nas estruturas que produzem essas desigualdades. Nesse sentido, diversas iniciativas têm buscado construir alternativas baseadas na valorização dos territórios, na produção local de alimentos e na recuperação de práticas alimentares tradicionais.

Entre essas estratégias, destacam-se a agricultura urbana e a agroecologia, que se apresentam como formas de reaproximação entre produção e consumo, promovendo circuitos mais curtos e sustentáveis de abastecimento alimentar. Essas práticas possibilitam não apenas o acesso a alimentos mais saudáveis, mas também a construção de maior autonomia por parte das comunidades, ao fortalecer sua capacidade de produzir, gerir e compartilhar alimentos em seus próprios territórios.

É nesse contexto que se insere a discussão sobre tecnologias sociais, que, ao articularem conhecimento técnico, participação comunitária e soluções de baixo custo, ampliam as possibilidades de enfrentamento da insegurança alimentar. A integração entre agricultura

urbana, agroecologia e tecnologias sociais aponta para a construção de modelos alternativos de produção e consumo, baseados na sustentabilidade, na justiça socioambiental e na valorização de saberes locais.

Assim, no tópico seguinte, busca-se analisar de forma mais aprofundada como as tecnologias sociais, associadas às práticas agroecológicas e à agricultura urbana, podem constituir estratégias concretas de enfrentamento da insegurança alimentar, destacando, nesse contexto, a aquaponia como uma dessas possibilidades.

2.3 Tecnologias sociais, agroecologia, educação ambiental crítica e aquaponia como estratégias de autonomia territorial

Diante do cenário de insegurança alimentar e nutricional que atinge de forma mais intensa as populações periféricas, torna-se evidente a necessidade de construção de estratégias que ultrapassem respostas emergenciais e assistencialistas, avançando na direção de práticas estruturantes capazes de promover autonomia, participação social e transformação territorial. Nesse contexto, as tecnologias sociais emergem como alternativas ao modelo hegemônico de desenvolvimento, ao propor soluções acessíveis, participativas e enraizadas nas realidades locais.

De acordo com a Fundação Banco do Brasil (2013), as tecnologias sociais se caracterizam pela simplicidade, baixo custo, reaplicabilidade e, sobretudo, pela participação ativa das comunidades em sua concepção e implementação. Essa dimensão participativa é central, pois desloca os sujeitos da condição de receptores de políticas para protagonistas na construção de soluções, redefinindo as relações entre conhecimento, território e poder. Nessa perspectiva, a tecnologia deixa de ser compreendida apenas como instrumento técnico e passa a ser entendida como prática social e política.

Autores como Renato Dagnino destacam que as tecnologias sociais representam uma ruptura com a lógica tradicional de inovação, historicamente orientada pela concentração de conhecimento e pela reprodução de desigualdades (Dagnino, 2014). Ao priorizar a inclusão social e a democratização do saber, essas tecnologias contribuem para a construção de processos mais horizontais e emancipatórios, especialmente em territórios marcados por vulnerabilidades estruturais.

É nesse horizonte que a agricultura urbana e a agroecologia se configuram como estratégias fundamentais no enfrentamento da insegurança alimentar. A agricultura urbana,

compreendida como o conjunto de práticas produtivas realizadas no espaço urbano ou periurbano, possibilita a produção local de alimentos e o fortalecimento de circuitos curtos de abastecimento, contribuindo para reduzir a dependência de cadeias produtivas longas e concentradas (Santandreu e Lovo, 2007). Mais do que uma prática produtiva, trata-se de um movimento de reterritorialização da produção alimentar, que reconecta os sujeitos aos processos de cultivo e consumo.

A agroecologia, por sua vez, amplia essa perspectiva ao propor não apenas um conjunto de técnicas agrícolas, mas um modelo de produção fundamentado em princípios ecológicos e em novas relações sociais. Conforme aponta Miguel Altieri, a agroecologia oferece bases científicas para o desenvolvimento de sistemas sustentáveis que respeitam os ciclos naturais e promovem justiça social (Altieri, 2012). No entanto, conforme argumenta o próprio autor, seu conceito extrapola o campo técnico, configurando-se como prática que articula sustentabilidade ambiental, autonomia produtiva e transformação das relações sociais.

A articulação entre agricultura urbana e agroecologia permite compreender a produção de alimentos como prática política, especialmente em territórios periféricos, onde o acesso a alimentos saudáveis é limitado por fatores estruturais. Ao viabilizar hortas comunitárias, quintais produtivos e outras iniciativas locais, essas práticas contribuem para ampliar o acesso a alimentos frescos, fortalecer vínculos comunitários e promover maior autonomia alimentar. Experiências desenvolvidas em cidades como Belo Horizonte evidenciam que a agroecologia urbana tem desempenhado papel relevante na promoção da segurança alimentar e nutricional, tanto por iniciativas comunitárias quanto por políticas públicas (Martins, 2022).

Entretanto, a potência dessas práticas não se esgota em sua dimensão produtiva. É nesse ponto que a educação ambiental crítica se torna elemento estruturante para a compreensão de seu alcance. Diferentemente de abordagens conservadoras, centradas na mudança de comportamentos individuais, a educação ambiental crítica busca compreender as problemáticas ambientais a partir de suas determinações sociais, econômicas e políticas, promovendo a formação de sujeitos capazes de interpretar e transformar a realidade.

Nesse sentido, as contribuições de Carlos Frederico Loureiro são fundamentais ao destacar que a educação ambiental deve estar comprometida com a construção de uma consciência crítica, articulando conhecimento e ação no enfrentamento das desigualdades socioambientais (Loureiro, 2012). De forma complementar, a perspectiva de Paulo Freire reforça a centralidade do diálogo, da problematização e da experiência na construção do conhecimento, compreendendo a educação como prática de liberdade (Freire, 1987).

A partir dessa abordagem, práticas como a agricultura urbana e a agroecologia deixam de ser compreendidas apenas como estratégias produtivas e passam a ser reconhecidas como espaços educativos, nos quais o aprendizado ocorre por meio da experiência, da observação dos ciclos naturais e da construção coletiva de soluções. Nesse processo, os sujeitos não apenas adquirem conhecimentos técnicos, mas desenvolvem uma compreensão crítica sobre as relações entre sociedade, natureza e território.

É nesse contexto que a aquaponia se insere como uma tecnologia que potencializa e articula essas dimensões. Do ponto de vista técnico, trata-se de um sistema integrado que combina piscicultura e hidroponia, baseado na recirculação de água e na utilização dos resíduos dos peixes como nutrientes para as plantas (Carneiro et al., 2015). Esse modelo permite a otimização do uso de recursos naturais, reduzindo significativamente o consumo de água e eliminando, em grande medida, a necessidade de insumos químicos.

No entanto, ao ser apropriada em contextos periféricos e articulada a práticas comunitárias e educativas, a aquaponia ultrapassa sua dimensão técnica e passa a ser compreendida como tecnologia social e dispositivo pedagógico. Sua implementação em espaços como quintais, escolas e áreas comunitárias possibilita não apenas a produção de alimentos, mas também a construção de processos formativos que articulam conhecimento científico, saberes tradicionais e práticas territoriais.

Além disso, é importante destacar que os princípios que estruturam a aquaponia, como a circularidade de nutrientes e a integração ecológica, dialogam com práticas produtivas ancestrais, como o sistema de chinampas desenvolvido por civilizações pré-colombianas (Ebel, 2019). Essa aproximação evidencia que as soluções contemporâneas para a crise socioambiental não se baseiam exclusivamente na inovação tecnológica, mas também na valorização de saberes historicamente marginalizados.

Dessa forma, a aquaponia pode ser compreendida como síntese entre tecnologia social, prática agroecológica e ferramenta de educação ambiental crítica. Ao integrar produção de alimentos, formação política e participação comunitária, essa prática contribui para a construção de sujeitos mais autônomos e conscientes, ao mesmo tempo em que promove alternativas sustentáveis nos territórios periféricos.

Assim, ao articular tecnologias sociais, agroecologia e educação ambiental crítica, a aquaponia aponta para a construção de modelos alternativos de produção e consumo, baseados na sustentabilidade, na justiça socioambiental e na valorização dos territórios. Mais do que uma técnica produtiva, configura-se como instrumento de transformação territorial, capaz de

reconfigurar as relações entre sociedade e natureza e de fortalecer processos de autonomia comunitária.

É a partir dessa compreensão que, no capítulo seguinte, será analisada a experiência do Laboratório CRIA, buscando evidenciar como essas dimensões se materializam na prática e como a aquaponia pode operar, de forma concreta, como ferramenta pedagógica no campo da educação ambiental crítica.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 O CRIA Lab como experiência territorial, pedagógica e decolonial

O Laboratório CRIA constitui uma experiência territorial de investigação, resgate, desenvolvimento e difusão de tecnologias sociais circulares, regenerativas, inovadoras e ancestrais. Mais do que um espaço voltado à elaboração de soluções técnicas para problemas socioambientais, o laboratório se configura como iniciativa político-pedagógica comprometida com a construção de outros imaginários de mundo, com a valorização de saberes historicamente marginalizados e com o fortalecimento da autonomia comunitária em territórios periféricos e junto a povos e comunidades tradicionais.

Criado em janeiro de 2024, o CRIA surge a partir das inquietações de jovens pesquisadores, em sua maioria periféricos e racializados, cujas trajetórias se articulam nos campos da educação ambiental, da mobilização social e da inovação cidadã. Seu surgimento está diretamente relacionado ao reconhecimento de que a emergência climática e a crise socioambiental não afetam os diferentes grupos sociais de forma homogênea, incidindo de maneira mais intensa sobre povos tradicionais, populações negras e territórios periféricos. Nesse sentido, o laboratório nasce como resposta situada às desigualdades socioambientais contemporâneas, buscando construir alternativas concretas a partir das realidades vividas nesses territórios.

O fortalecimento institucional inicial do CRIA ocorreu por meio da participação no programa Corre Criativo, promovido pela ONG mineira Fa.Vela, voltado à aceleração e consolidação de iniciativas com protagonismo periférico e dinamização das economias locais. Essa experiência contribuiu para transformar um conjunto de inquietações e proposições em uma estrutura coletiva de atuação, permitindo a ampliação da equipe e o desenvolvimento de projetos em Belo Horizonte e na Região Metropolitana, em articulação com comunidades

culturais e religiosas tradicionais, movimentos comunitários, escolas, organizações da sociedade civil e órgãos públicos.

A proposta do CRIA Lab distingue-se por compreender a tecnologia não apenas como ferramenta técnica, mas como prática social, educativa e territorial. Essa perspectiva aproxima o laboratório da noção de tecnologias sociais, entendidas como soluções simples, reprodutíveis, participativas e voltadas ao enfrentamento de problemas estruturais das populações historicamente vulnerabilizadas. Conforme destaca a Fundação Banco do Brasil (2013), as tecnologias sociais se fundamentam na participação das comunidades em sua elaboração e na sustentabilidade das soluções propostas. No caso do CRIA, essas tecnologias são produzidas não de forma externa ou impositiva, mas em diálogo com os contextos locais, com as necessidades concretas dos territórios e com a atuação direta dos sujeitos envolvidos.

Do ponto de vista metodológico e pedagógico, o CRIA fundamenta sua atuação em tradições afrodiáspóricas, em práticas de educação emancipatória, inclusiva e antirracista, e na valorização dos saberes tradicionais e da cultura popular brasileira. Sua perspectiva parte da compreensão de que a aprendizagem não se limita à transmissão de conteúdos, mas se constrói no encontro entre sujeitos, na troca de experiências e na experimentação prática. Por isso, o “fazer coletivo” ocupa lugar central em sua metodologia, sendo concebido como ferramenta sensibilizadora e formativa, capaz de democratizar conhecimentos, estimular a empatia e fortalecer o protagonismo social.

Essa abordagem dialoga diretamente com os princípios da educação ambiental crítica. Conforme Loureiro (2012), a educação ambiental, em sua perspectiva crítica, deve ultrapassar leituras conservadoras e comportamentalistas, buscando compreender as problemáticas ambientais a partir de suas determinações sociais, históricas e políticas. É justamente nesse ponto que a atuação do CRIA Lab adquire relevância: suas práticas não tratam o meio ambiente como tema separado das relações sociais, mas como dimensão indissociável das desigualdades territoriais, raciais e econômicas. Dessa forma, o laboratório atua na formação de sujeitos críticos, capazes de relacionar crise ambiental, racismo ambiental, insegurança alimentar e negação de direitos.

Ao mesmo tempo, a atuação do CRIA pode ser compreendida a partir de uma perspectiva decolonial, uma vez que reconhece a legitimidade de epistemologias não hegemônicas e valoriza modos de vida e de produção de conhecimento historicamente invisibilizados pela modernidade ocidental. Nessa direção, a crítica formulada por Ferdinand (2022) é particularmente relevante, ao demonstrar que a crise ecológica não pode ser dissociada da história colonial. Também dialoga com as contribuições de Nego Bispo (2023), para quem

os saberes ancestrais e os modos de vida tradicionais expressam formas de relação com a natureza fundadas no cuidado, na reciprocidade e na interdependência entre os seres. Ao incorporar tais perspectivas, o CRIA Lab afirma que a construção de alternativas à crise socioambiental passa também pela descolonização das formas de pensar, ensinar e habitar o mundo.

Em termos de atuação, o laboratório dedica-se à experimentação de práticas regenerativas que envolvem diferentes campos, como bioconstrução, reaproveitamento de resíduos sólidos, agroecologia, aquaponia, mobilização social, comunicação popular e metodologias de educação ambiental. Essa diversidade de frentes não representa dispersão, mas expressa uma compreensão ampliada dos desafios socioambientais, entendidos como fenômenos complexos que exigem respostas interdisciplinares, territorializadas e abertas ao diálogo entre diferentes formas de conhecimento.

Dessa maneira, o CRIA Lab pode ser caracterizado como um laboratório territorial de tecnologias sociais e educação ambiental crítica, cuja atuação combina experimentação prática, valorização de saberes ancestrais, inovação cidadã e compromisso com a justiça socioambiental. Mais do que desenvolver projetos pontuais, o laboratório busca construir processos formativos e comunitários capazes de fortalecer vínculos, ampliar repertórios técnicos e políticos e contribuir para a elaboração de respostas concretas à crise socioambiental a partir dos próprios territórios.

3.2 Práticas educativas, tecnologias sociais e justiça socioambiental no CRIA Lab

As experiências desenvolvidas pelo CRIA Lab evidenciam que sua atuação não se reduz à execução de atividades isoladas, mas se organiza a partir de uma perspectiva político-pedagógica coerente, na qual tecnologias sociais, educação ambiental crítica e justiça socioambiental se articulam. As oficinas e projetos promovidos pelo laboratório constituem, assim, espaços de experimentação, formação e produção coletiva de conhecimento, nos quais o aprender acontece por meio da prática e da problematização da realidade.

A oficina “**Mexer o chão para tocar o céu**”, realizada em agosto de 2024 na casa tradicional de Candomblé Kongo-Angola Nzo Jindanji Kuna Nkos’i, expressa com clareza essa concepção. Partindo de uma ecotecnologia ancestral vinculada ao uso ritual e simbólico da terra, a atividade transformou o solo em pigmentos naturais para a produção de tintas, articulando arte, espiritualidade, ancestralidade e educação ambiental. O processo envolveu a

coleta de diferentes tipos de solo, sua preparação e mistura com ingredientes tradicionais, produzindo não apenas uma intervenção estética, mas também uma experiência de reconexão com a terra enquanto elemento vital, sagrado e formador.

Figura 1: Processo e resultado do Ciclo de Oficinas com Terra: Mexer o chão para tocar o céu, Nzo Jindanji Kuna Nkos'i.

Fonte: Clarice Flores; Robson Soares. 2026

Do ponto de vista analítico, essa oficina revela uma dimensão importante da atuação do CRIA: a recusa em tratar a natureza como mera fonte de recursos. Ao mobilizar o barro como matéria de criação, memória e pertencimento, a atividade aproxima-se de perspectivas decoloniais que questionam a separação moderna entre natureza e cultura. Ao mesmo tempo, promove um diálogo intercultural e intergeracional, valorizando saberes de povos tradicionais

e fortalecendo o protagonismo das juventudes. Nesse sentido, trata-se de uma prática de educação ambiental crítica, pois não apenas sensibiliza para a importância do meio ambiente, mas ressignifica a relação dos participantes com a terra, com a ancestralidade e com o território.

A oficina “**Como o Sol, Devagar, Atravessar o Mundo**”, realizada em outubro de 2024 no Centro Cultural Casa Semifusa, em Ribeirão das Neves, amplia essa lógica ao articular justiça energética, inovação cidadã e participação comunitária. A atividade consistiu na elaboração coletiva de um poste de iluminação movido a energia solar, construído com materiais recicláveis. No entanto, sua relevância não reside apenas na construção do equipamento, mas no processo formativo que a antecede e o acompanha. Por meio do “Jogo da Justiça Energética”, desenvolvido pelo próprio CRIA, os participantes foram provocados a refletir sobre quem produz energia, quem a consome, quem arca com os custos socioambientais de sua geração e quais territórios são mais impactados por esse modelo.

Essa oficina evidencia como o CRIA compreende a tecnologia como prática social e política, e não como neutralidade técnica. Ao discutir energia solar em uma periferia urbana, o laboratório tensiona a concentração de infraestrutura, a desigualdade no acesso a tecnologias limpas e os impactos territoriais do modelo energético centralizado. Desse modo, a prática reafirma a importância das tecnologias sociais como instrumentos de democratização do conhecimento e de fortalecimento da autonomia local, em consonância com as formulações de Dagnino (2014).

Já o Plantas Rebeldes: O Jogo das Ervas Selvagens apresenta outra dimensão da atuação do laboratório: a disputa de narrativas sobre a natureza. Desenvolvido no contexto da 2ª Virada Climática de Belo Horizonte, o jogo parte da provocação em torno das categorias utilizadas para nomear determinadas plantas — como “daninhas”, “invasoras” ou “mato” — para problematizar os critérios que definem o que é considerado útil, produtivo ou descartável. Nesse sentido, o jogo atua como ferramenta pedagógica crítica, ao explicitar que as classificações da natureza não são neutras, mas atravessadas por relações de poder, por lógicas coloniais e por interesses econômicos.

Ao valorizar os usos medicinais, alimentares e simbólicos das plantas, o Plantas Rebeldes amplia a percepção sobre os territórios urbanos, reconhecendo as frestas da cidade como espaços de resistência e produção de vida. Mais do que recurso didático, o jogo configura-se como tecnologia social circular e regenerativa, pois promove circulação de saberes, fortalece vínculos comunitários e afirma que os territórios periféricos não são apenas espaços de carência, mas também de criação, conhecimento e futuro.

O projeto Paraopeba Vive, por sua vez, evidencia a capacidade do CRIA de articular recuperação ambiental, mobilização comunitária e valorização cultural em contextos marcados por graves conflitos socioambientais. Desenvolvido em parceria com a Nzo Mona Jindanji e com a OSC Betim Cor Brasil, o projeto surge como resposta ao rompimento da barragem da Vale, em 2019, que comprometeu ecossistemas, atingiu o abastecimento de água e impactou profundamente modos de vida tradicionais ao longo da bacia do Rio Paraopeba.

A ação de plantio de mudas nativas, embora relevante do ponto de vista ecológico, não esgota o sentido do projeto. O Paraopeba Vive também se estrutura como prática pedagógica e política, ao afirmar povos tradicionais como guardiões da natureza e ao projetar sua cosmo-percepção sobre o território. Para os povos de origem bantu, o rio não é apenas recurso natural, mas entidade sagrada, o que desloca profundamente o modo de compreender a recuperação ambiental. Nesse sentido, o projeto evidencia a importância de incorporar epistemologias outras na análise da crise socioambiental, recusando perspectivas utilitaristas e reafirmando a natureza como dimensão constitutiva da vida comunitária.

Essas experiências, quando observadas em conjunto, demonstram que o CRIA Lab atua por meio de uma pedagogia da experiência, na qual o conhecimento é produzido em movimento, no encontro entre prática, reflexão crítica e territorialidade. Suas ações articulam justiça ambiental, tecnologia social, saberes ancestrais e formação política, evidenciando que a educação ambiental crítica, em contextos não formais, pode constituir ferramenta potente de mobilização e transformação social.

Desse modo, as práticas desenvolvidas pelo laboratório não devem ser compreendidas apenas como exemplos de atuação comunitária, mas como expressões concretas de um projeto político-pedagógico mais amplo, que busca enfrentar desigualdades socioambientais a partir da valorização dos territórios, da circulação de saberes e da construção de alternativas regenerativas. É precisamente nesse horizonte que se insere a aquaponia, concebida pelo CRIA Lab não apenas como técnica produtiva, mas como tecnologia social e ferramenta pedagógica voltada à promoção da autonomia alimentar, da sustentabilidade e da formação crítica.

3.3 A aquaponia como tecnologia social e ferramenta pedagógica de educação ambiental crítica

O interesse do CRIA Lab pela aquaponia surge ainda em seu primeiro ano de atuação, no contexto de um território marcado por vulnerabilidades sociais e alimentares, como é o caso do município de Ribeirão das Neves. Inserido em uma realidade na qual o direito humano à

alimentação adequada ainda não é plenamente garantido para parcela significativa da população brasileira, o laboratório passou a buscar tecnologias que pudessem contribuir concretamente para o enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional. A escolha por desenvolver experiências nesse campo não se deu apenas pela relevância do tema em escala nacional, mas também pelas demandas observadas no próprio território em que o CRIA se insere.

Nesse processo, a noção de tecnologia social tornou-se central. Conforme a Fundação Banco do Brasil (2013), tais tecnologias configuram-se como alternativas modernas, simples e de baixo custo para o enfrentamento de problemas estruturais que atingem as camadas mais excluídas da sociedade, tendo como premissas fundamentais a participação comunitária e a sustentabilidade. Compreender a aquaponia a partir dessa perspectiva significa deslocá-la da condição de mero método agrícola para reconhecê-la como prática social e territorial. Em contextos marcados pela insegurança alimentar, especialmente nas periferias urbanas, pensar a produção de alimentos como tecnologia social implica reconhecer que o enfrentamento da fome exige não apenas ampliação da oferta de alimentos, mas também democratização dos meios de produção, fortalecimento da autonomia comunitária e construção de circuitos locais sustentáveis.

Essa reflexão torna-se ainda mais relevante quando se observa que, embora os indicadores nacionais tenham apresentado melhora, a insegurança alimentar permanece como problema estrutural. Segundo o IBGE (2025), o ano de 2024 registrou a menor taxa de insegurança alimentar e nutricional dos últimos vinte anos; ainda assim, cerca de 54,72 milhões de pessoas permaneciam em algum grau de insegurança alimentar, e aproximadamente 6,48 milhões vivenciavam sua forma grave. Ao se incorporar o recorte de raça, evidencia-se a profundidade da desigualdade: entre os domicílios em situação de insegurança alimentar, predominam pessoas negras, o que reafirma a estreita articulação entre fome, território, raça e exclusão social.

Além dos dados quantitativos, é necessário considerar a dimensão territorial do problema. Como apontado anteriormente, a insegurança alimentar nas periferias urbanas se relaciona à existência de desertos e pântanos alimentares, à baixa oferta de alimentos frescos e à dificuldade de acesso físico e econômico a produtos saudáveis. Estudos sobre a periferia de São Paulo, por exemplo, demonstram que deslocamento, preço e baixa disponibilidade de frutas, verduras e legumes constituem obstáculos centrais ao consumo de alimentos adequados (Santos e Souza, 2024). Nesse sentido, a fome e a má alimentação não podem ser explicadas apenas por insuficiência de renda, mas devem ser compreendidas como expressões da forma desigual de produção e organização do espaço urbano.

É justamente diante desse cenário que a agricultura urbana e a agroecologia emergem como estratégias relevantes de enfrentamento. A agricultura urbana, entendida como o conjunto de práticas agropecuárias desenvolvidas no espaço urbano ou periurbano, voltadas ao autoconsumo, à troca ou à comercialização, possibilita a reaproximação entre os sujeitos e os processos de produção alimentar (Santandreu; Lovo, 2007). A agroecologia, por sua vez, amplia essa perspectiva ao propor modelos produtivos ambientalmente sustentáveis, socialmente justos e baseados em novas relações entre sociedade e natureza (Altieri, 2012). Quando articuladas, essas práticas oferecem respostas importantes à hegemonia do agronegócio e à lógica concentradora dos sistemas alimentares urbanos.

Nesse contexto, a aquaponia pode ser compreendida como tecnologia social capaz de se somar aos avanços da agricultura urbana agroecológica nas periferias brasileiras. Ao permitir a criação de proteína animal e o cultivo de hortaliças em pequenos espaços, como quintais, lajes ou áreas comunitárias, o sistema contribui para encurtar circuitos de produção e consumo, reduzir custos logísticos e ampliar o acesso a alimentos saudáveis. Mais do que isso, sua implantação pode gerar processos formativos e organizativos que fortalecem sujeitos e coletivos em suas estratégias de produção e gestão alimentar.

Do ponto de vista técnico, a aquaponia moderna é definida como um sistema que integra piscicultura e hidroponia, organizando-se por meio da recirculação de água e do aproveitamento integral de nutrientes (Carneiro et al., 2015). Os resíduos gerados pelos peixes são conduzidos a um sistema de filtragem biológica, onde microrganismos convertem a matéria orgânica em nutrientes assimiláveis pelas plantas. Estas, por sua vez, absorvem tais nutrientes para seu desenvolvimento e contribuem para a purificação da água, que retorna ao tanque em condições adequadas à manutenção dos peixes. Trata-se, portanto, de um sistema baseado na circularidade de nutrientes, no uso eficiente da água e na interdependência entre diferentes organismos.

Essa dimensão ecológica do sistema o aproxima dos princípios da agroecologia, ao evidenciar uma lógica produtiva fundada na integração entre os elementos do ambiente e no respeito aos ciclos naturais. Além disso, a aquaponia apresenta vantagens significativas do ponto de vista ambiental, como a redução ou dispensa do uso de fertilizantes e agrotóxicos e a economia de água em relação ao cultivo convencional. Tais características tornam o sistema particularmente relevante em contextos urbanos marcados por escassez de terra, pressão sobre recursos hídricos e crescente demanda por formas sustentáveis de produção.

É importante destacar, ainda, que os princípios que estruturam a aquaponia remetem a práticas produtivas ancestrais, desenvolvidas muito antes de sua formulação moderna. O

sistema de chinampas, criado pelos astecas no Lago Xochimilco, no atual território mexicano, constitui exemplo histórico de integração entre produção agrícola e ambiente aquático, evidenciando que soluções hoje consideradas inovadoras dialogam com conhecimentos antigos e territorialmente situados (Ebel, 2019; Carrilho, 2019). Essa referência é particularmente importante para uma análise de viés decolonial, pois permite reconhecer que a inovação não se restringe ao universo técnico-científico moderno, mas também se alimenta de práticas historicamente invisibilizadas.

No caso do CRIA Lab, a aquaponia foi implementada ainda em 2024, a partir dos recursos obtidos por meio do programa Corre Criativo. Parte do capital semente recebido foi destinada à aquisição dos materiais necessários para a montagem do primeiro sistema, posteriormente instalado na Reserva Particular Ecológica do Sítio Ipê Amarelo, em Belo Horizonte. A RPE, com cerca de 66 mil m² de área de proteção ambiental, abriga o projeto Trilhas da Reserva, no qual são desenvolvidas oficinas de horta agroecológica, cultivo de ervas medicinais, cozinha saudável, meliponicultura e aquaponia, configurando-se como espaço estratégico para experimentação, formação comunitária e difusão de práticas sustentáveis.

Atualmente, o sistema implantado pelo CRIA Lab conta com aproximadamente 28 m² de bancadas de cultivo e cinco caixas d'água com capacidade de 1.000 litros cada. No entanto, mais do que uma unidade de produção de alimentos, essa estrutura vem sendo concebida como plataforma de educação ambiental aplicada. A proposta do laboratório é integrar conteúdos do currículo da educação básica, como relações ecológicas, cadeias alimentares, fisiologia vegetal, microbiologia, fotossíntese e respiração celular, a experiências práticas e vivenciais. Nesse sentido, a aquaponia funciona como laboratório vivo de aprendizagem, permitindo que os participantes compreendam conceitos ecológicos a partir da observação direta dos ciclos de vida, da circulação de nutrientes e das relações entre os organismos envolvidos no sistema.

Essa dimensão pedagógica é central para a presente pesquisa. Ao proporcionar uma experiência concreta de interação com processos ecológicos, a aquaponia rompe com abordagens abstratas e descontextualizadas do ensino ambiental. Em diálogo com a educação ambiental crítica, o sistema favorece aprendizagens baseadas na experiência, na observação e na problematização das relações entre sociedade, natureza e território. Conforme Paulo Freire (1987), o conhecimento se constrói de forma mais potente quando articulado à prática e à leitura crítica da realidade. É nesse horizonte que a aquaponia, no contexto do CRIA Lab, ultrapassa sua função produtiva e passa a operar como ferramenta pedagógica voltada à formação de sujeitos críticos.

Além disso, o sistema também se dirige a pessoas interessadas em replicar o modelo em suas casas e comunidades, ampliando o acesso a alimentos saudáveis e promovendo maior autonomia sobre os processos de produção alimentar. Isso reforça sua dimensão enquanto tecnologia social reaplicável, com potencial de circulação e adaptação em diferentes contextos territoriais.

Dessa forma, a experiência do CRIA Lab evidencia que a aquaponia pode ser compreendida como síntese entre tecnologia social, prática agroecológica e ferramenta pedagógica de educação ambiental crítica. Ao integrar produção de alimentos, sustentabilidade ambiental, participação comunitária e formação política, o sistema se apresenta como alternativa concreta frente às desigualdades alimentares e socioambientais. Mais do que técnica produtiva, a aquaponia revela-se, nesse contexto, como dispositivo de transformação territorial, capaz de fortalecer a autonomia comunitária, ampliar repertórios ecológicos e estimular novas formas de relação entre sujeitos, alimentos e natureza.

4 CONCLUSÃO

A presente pesquisa teve como objetivo analisar a experiência do Laboratório CRIA na construção e utilização de um sistema de aquaponia como prática pedagógica no campo da educação ambiental crítica, tomando como base um estudo de caso desenvolvido na Reserva Particular Ecológica do Sítio Ipê Amarelo, em Belo Horizonte. Partiu-se da compreensão de que a crise socioambiental contemporânea, marcada por desigualdades estruturais, exige a construção de alternativas que articulem produção de conhecimento, intervenção territorial e formação crítica dos sujeitos.

Ao longo do trabalho, evidenciou-se que os impactos da crise ambiental não se distribuem de maneira homogênea, atingindo de forma mais intensa populações negras, periféricas e tradicionalmente marginalizadas. Nesse sentido, o conceito de racismo ambiental mostrou-se fundamental para compreender como as desigualdades sociais, raciais e territoriais se manifestam no acesso a recursos essenciais, como alimentação, água e energia. A insegurança alimentar e nutricional, analisada como uma das expressões dessas desigualdades, reforça a necessidade de construção de estratégias que promovam autonomia e justiça socioambiental.

Nesse contexto, as tecnologias sociais emergem como instrumentos relevantes para o enfrentamento de problemas estruturais, ao promoverem soluções acessíveis, participativas e

adaptadas às realidades locais. A experiência do CRIA Lab demonstrou que a construção coletiva de práticas sustentáveis, fundamentadas na articulação entre saberes tradicionais e inovação cidadã, pode contribuir para o fortalecimento de iniciativas comunitárias e para a produção de alternativas ao modelo hegemônico de desenvolvimento.

A análise das práticas desenvolvidas pelo laboratório evidenciou que sua atuação ultrapassa a dimensão técnica, configurando-se como espaço de produção de conhecimento e de formação política. As oficinas, projetos e metodologias adotadas pelo CRIA Lab revelam uma concepção ampliada de educação ambiental, alinhada à perspectiva crítica, na qual o processo educativo se dá por meio da experiência, do diálogo e da problematização das relações entre sociedade, natureza e território.

No que se refere à aquaponia, constatou-se que sua apropriação como tecnologia social amplia significativamente seu potencial de intervenção. Mais do que um sistema produtivo sustentável, a aquaponia mostrou-se capaz de articular dimensões ecológicas, sociais e educativas, contribuindo tanto para a produção de alimentos quanto para a formação de sujeitos críticos. Sua implementação no CRIA Lab evidenciou que, ao ser inserida em contextos de educação não formal, essa tecnologia pode funcionar como ferramenta pedagógica potente, permitindo a compreensão prática de conceitos ecológicos e a reflexão sobre temas como soberania alimentar, justiça ambiental e autonomia comunitária.

O estudo de caso demonstrou que o sistema de aquaponia desenvolvido pelo CRIA Lab não se limita a uma estrutura produtiva, mas se constitui como um laboratório vivo de aprendizagem. A interação direta dos participantes com os ciclos naturais e com o funcionamento do sistema favorece a construção de conhecimentos significativos, ao mesmo tempo em que contribui para a superação da dissociação entre sociedade e natureza, característica das sociedades urbanas contemporâneas.

Dessa forma, pode-se afirmar que a aquaponia, quando articulada a práticas educativas críticas e desenvolvida no interior de territórios periféricos, configura-se como uma ferramenta capaz de promover não apenas a sustentabilidade ambiental, mas também a transformação social. Sua potencialidade reside justamente na capacidade de integrar produção de alimentos, formação política e valorização de saberes locais, contribuindo para a construção de alternativas ao modelo dominante.

No entanto, é importante reconhecer as limitações desta pesquisa, especialmente no que se refere ao tempo de acompanhamento da experiência e à ausência de instrumentos formais de coleta de dados, como entrevistas e questionários. Tais limitações indicam a necessidade de

aprofundamento de estudos futuros, que possam ampliar a análise dos impactos sociais, educativos e produtivos da aquaponia em diferentes contextos.

Como possibilidades para pesquisas futuras, destaca-se a investigação de processos de replicação da tecnologia em outros territórios, a análise comparativa entre diferentes experiências de aquaponia e o aprofundamento das dimensões pedagógicas associadas à educação ambiental crítica. Além disso, torna-se relevante explorar o papel das tecnologias sociais na construção de políticas públicas voltadas à segurança alimentar e à justiça socioambiental.

Por fim, este trabalho reafirma a importância de iniciativas que emergem dos próprios territórios, como o CRIA Lab, na construção de alternativas frente à crise socioambiental. Ao articular conhecimento científico, saberes tradicionais e práticas comunitárias, tais experiências demonstram que é possível produzir outras formas de relação com o meio ambiente, baseadas no cuidado, na coletividade e na sustentabilidade. Nesse sentido, a aquaponia, enquanto tecnologia social e prática pedagógica, revela-se não apenas como solução técnica, mas como caminho possível para a construção de um futuro mais justo e equilibrado.

REFERÊNCIAS

- ACSELRAD, Henri; HERCULANO, Selene; PADÚA, José Augusto. **Justiça ambiental e cidadania**. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2004.
- AFRIKA, Llaila O. **Nutricide: the nutritional destruction of the Black race**. [S.l.]: LO Afrika, 1995.
- ALTIERI, Miguel A. **Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável**. 3. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2012.
- BISPO, Antônio dos Santos. **A terra dá, a terra quer**. São Paulo: Ubu Editora; PISEAGRAMA, 2023.
- BULLARD, Robert D. **Dumping in Dixie: race, class, and environmental quality**. Boulder: Westview Press, 1990.
- CÂMARA INTERMINISTERIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (CAISAN). **Estudo técnico: mapeamento dos desertos alimentares no Brasil**. Brasília, DF: CAISAN, 2018.
- CARNEIRO, Paulo César Falanghe et al. **Produção integrada de peixes e vegetais em aquaponia**. Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2015.
- CARRILHO, Bruna Brandini et al. **Aquaponia como ferramenta na promoção do direito humano à alimentação adequada no município de São Paulo-SP**. 2019.
- CASTRO, Josué de. **Geografia da fome**. 14. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
- DAGNINO, Renato. **Tecnologia social: contribuições conceituais e metodológicas**. Campina Grande: EDUEPB, 2014.

EBEL, Roland. **Chinampas: um modelo de agricultura urbana dos astecas e uma solução potencial para a megalópole moderna.** *HortTechnology*, v. 30, n. 1, p. 13–19, 2020.

FERDINAND, Malcom. **Uma ecologia decolonial: pensar a partir do mundo caribenho.** São Paulo: Ubu, 2022.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL. **Tecnologia social: conceito e aplicações.** Brasília: Fundação Banco do Brasil, 2013.

HERCULANO, Selene. O clamor por justiça ambiental e contra o racismo ambiental. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v. 21, n. 60, p. 31–42, 2008.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **População em áreas de risco no Brasil.** Rio de Janeiro: IBGE, 2018.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: segurança alimentar 2024.** Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/44728-mais-de-dois-milhoes-de-lares-saem-da-inseguranca-alimentar-em-2024>. Acesso em: 28 fev. 2026.

LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. **Sustentabilidade e educação: um olhar da ecologia política.** São Paulo: Cortez, 2012.

MARTINS, Ghiulia Cabral. A horta e a cidade: caminhos da agroecologia urbana na segurança alimentar e nutricional em Belo Horizonte. In: CONGRESSO NACIONAL DE INOVAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA (CNIPC), 2., 2022, Belo Horizonte. **Anais do II Congresso Nacional de Inovação e Popularização da Ciência.** Belo Horizonte: UFMG/ICEx, 2022. Recurso eletrônico.

NOSSA BH (Minas Gerais). **Mapa das desigualdades de Belo Horizonte 2021.** Belo Horizonte: Nossa BH, 2021. Disponível em: <http://bit.ly/MapaDasDesigualdadesRMBH>. Acesso em: 31 jul. 2022.

PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. **A globalização da natureza e a natureza da globalização.** Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, Edgardo (org.). **A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais – perspectivas latino-americanas.** Buenos Aires: CLACSO, 2005. p. 107–130.

SANTANDREU, Alain; LOVO, Ivan. **Panorama da agricultura urbana e periurbana no Brasil e diretrizes políticas para sua promoção.** Belo Horizonte: IPES; REDE, 2007.

SANTOS, Maria Laura de Oliveira; SOUZA, Zilma Borges de. O enfrentamento da fome: desafios para o acesso a alimentos saudáveis nas periferias da cidade de São Paulo. *FGV RIC – Revista de Iniciação Científica*, v. 5, n. 1, 2024.